

Исоқов Зафар Ғофуржон ўғли
Жамоат хавфсизлиги университети
магистратура тингловчиси

Алимов Муҳиддин Илхомжон ўғли
Жамоат хавфсизлиги университети
магистратура тингловчиси

Ўзбекистон Республикасида ҳарбий хизматни ўтаётган ҳарбий хизматчиларнинг жиноий ва моддий жавобгарлигининг назарий-ҳуқуқий асослари.

Қайси бир аскар туз ҳақи ва вафодорликни унутиб, хизмат вақтида ўз эгасидан юз ўгириб, менинг олдимга келган бўлса ундай одамни ўзимга энг ёмон душман деб билдим.

Амир Темур

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида ҳақиқий ҳарбий хизматни ўташда содир этган жинояти учун жавобгарликнинг ҳуқуқий асослари, Қонунларда белгиланганлиги, ҳарбий хизматдаги камчиликлар ҳақидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг фикрлари, ҳарбий мансабдорликка оид жиноятлар, ҳарбий жиноятлар сонини камайтириш бўйича таклифлар тўғрисида ўринли мулоҳазалар юритилган.

Калит сўзлар: Қонун, ҳарбий мансабдорлик, Қуролли Кучлар, жазо, сиёсат, маънавий заиф, Ватанпарварлик.

Аннотация: В данной статье рассмотрены правовые основы ответственности за преступление, совершенное при прохождении действительной военной службы в Республике Узбекистан, ее определение в Законах, мнения Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева о недостатках прохождения военной службы, преступления, связанные с военной службой, вносятся предложения по сокращению количества воинских преступлений.

Ключевые слова: Закон, военная служба, Вооруженные Силы, наказание, политика, моральная слабость, патриотизм.

Annotation: This article discusses the legal basis for liability for a crime committed during active military service in the Republic of Uzbekistan, its definition in the Laws, the views of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev on the shortcomings

of military service, crimes related to military service, proposals are made to reduce the number military crimes.

Key words: Law, military service, Armed Forces, punishment, politics, moral weakness, patriotism.

Мамлакат мустақиллигини ҳамда ҳудудий яхлитлигини, халқимизнинг тинч ҳаёти ва мустақилликни мустаҳкамлаш йўлидаги бунёдкорлик ва меҳнатини ҳимоя қилиш ва ёш авлодни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш мақсадида мамлакат фуқаролари учун умумий ҳарбий мажбурият жорий этилади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 52-моддасида “Ўзбекистон Республикасини ҳимоя қилиш - Ўзбекистон Республикаси ҳар бир фуқаросининг бурчидир. Фуқаролар қонунда белгиланган тартибда ҳарбий ёки муқобил хизматни ўташга мажбурдирлар” деб белгилаб ўтилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида ҳарбий хизматни ўташ тартиби Ўзбекистон Республикасининг “**Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида**”ги 2002 йил 12 декабрдаги 436-П-сон Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Конституциясига асосланади.

Умумий ҳарбий мажбурият – бу фуқароларнинг Ўзбекистон Республикасини ҳимоя қилишга мажбурий ҳарбий тайёргарлигидан иборат бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари сафини тўлдиришни ва уларнинг резервини тайёрлашни таъминлаш мақсадида жорий этилади.

Ҳарбий хизмат – Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг Қуролли Кучлар сафида умумий ҳарбий мажбуриятни бажариш борасидаги давлат хизматининг алоҳида туридир.

Ҳарбий хизматни қуйидаги турлари мавжуд:

- Муддатли ҳарбий хизмат;
- Сафарбарлик чақируви резервидаги ҳарбий хизмат;
- Контракт бўйича ҳарбий хизмат;
- Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари сафида ҳарбий хизматни ўтаган резервчилар хизмати.

Ўзбекистон Республикасининг “**Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида**”ги 2002 йил 12 декабрдаги Қонунининг 4-моддасига биноан саломатлигига кўра ҳарбий хизматни ўташга яроқли, ёши ўн саккиздан йигирма етти ёшгача бўлган эркаклар муддатли ёки сафарбарлик чақируви резервидаги хизматга чақириладилар.

Шунингдек, мазкур Қонуннинг 22-моддасида муддатли ҳарбий хизматга ҳамда сафарбарлик чақируви резервидаги хизматга чақирилишдан озод этиш тартиби белгиланган.

Унга кўра, тинчлик даврида муддатли ҳарбий хизматга ҳамда сафарбарлик чақируви резервидаги хизматга чақирилишдан қуйидагилар озод этиладилар:

1. саломатлигига кўра ҳарбий хизматга яроқсиз деб топилган чақирилувчилар;
2. яқин қариндошларидан бири (ака-укаси, опа-синглиси) ҳарбий хизматни ўташ вақтида ҳалок бўлган ёки вафот этган чақирилувчилар;
3. рўйхатдан ўтган диний ташкилотлардан бирида диний рутба эгаси бўлган чақирилувчилар.

Юқоридаги модданинг 2-бандида кўрсатилган шахслар ўз розиликлари билан ҳарбий хизматга чақирилишлари мумкин.

Жиноий жавобгарликка тортилган, шунингдек судланганлик ҳолати тугалланмаган ёки судланганлиги олиб ташланмаган фуқаролар ҳарбий хизматга чақирилмайдилар.

Шуни таъкидлаш жоизки, ҳозирги кунда ҳам ҳарбий хизматчилар ўртасида жиноятлар содир этиш ҳолатлари учраб турибди. Бундай жиноятлар айрим ҳарбий хизматчилар юксак ватанпарварлик туйғуларини ҳис этмасликлари, ҳарбий хизмат “Юкини” кўтара олмаётганликлари, маънавий заифлиги, Ватанга бўлган садоқатининг сустлиги сабабли юзага келишини тахмин қилиш мумкин.

Ҳарбий жиноятлар, яъни ҳарбийлар томонидан ва ҳарбий қисмлар ҳудудида содир этилган жиноятлар ҳарбий прокуратура томонидан чиқарилган Йўриқномада белгиланган қоидалар асосида ҳисобга олинади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2018 йил 10 январь кундаги Президент ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши йиғилишида: Бир фикрни ҳеч қачон унутмаслигимиз керак: армияни моддий жиҳатдан барча замонавий зарур техника ва жиҳозлар, қурол-яроғлар билан таъминлаш мумкин. Аммо шахсий таркиб маънавий жиҳатдан заиф бўлса, яъни, аскар ва офицерларимизда жанговар руҳ, Ватанга меҳр ва садоқат, унинг тақдири учун масъулият бўлмаса ёки уларнинг ўртасида бепарволик ҳукм сурса, бундай ҳолат ниҳоятда ноҳуш оқибатларга олиб келиши мумкин – дея ниҳоятда ҳақ фикрлар айтиб ўтилди.

Бу каби ноҳуш оқибатлар натижаси жиноятга олиб келса, ҳеч бир жиноят жазосиз қолмайди. Ўзбекистон Республикасининг “Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида”ги 2002 йил 12 декабрдаги 436-П-сон Қонунининг 51-моддасида “Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ҳарбий хизматдан бўйин товлаган тақдирда амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ жиноий жавобгарликка тортиладилар” деб қатъий белгилаб қўйилган. Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси принципларидан бири бу – жавобгарликнинг муқаррарлигидир.

Шундай экан, қилмишида жиноят таркибининг мавжудлиги аниқланган ҳар бир шахс жавобгарликка тортилиши шарт, деб Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 10-моддасида белгилаб қўйилган.

Ундан ташқари ушбу Кодекснинг XXIV бобида ҳарбий мансабдорлик жиноятлари белгилаб қўйилган.

Жумладан, 301-модда: ҳокимиятни суистеъмол қилиш, ҳокимият ваколлатидан ташқарига чиқиш ёки ҳокимият ҳаракатсизлиги ва 302-модда: хизматга совуққонлик билан қараш каби ҳаракат ёки ҳаракатсизлик жиноят деб белгилаб қўйилган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Инсон қадрини учун» 2021 йил сайловолди дастурининг саккизинчи йўналишида ҳам «Прокуратура фаолиятини фуқароларнинг кадр-қиммати, ҳуқуқ ва эркинликларини самарали ҳимоя қилишга йўналтиришни устувор аҳамиятга эга вазифа сифатида қараймиз. **“Қонун – устувор, жазо – муқаррар”** тамойили прокуратура органлари фаолиятининг бош мезони бўлади», - дея таъкидланган.

Ўзбекистон Республикасининг “Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида”ги 2002 йил 12 декабрда қабул қилинган Қонунига VIII¹ бўлими *Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 сентябрдаги ЎРҚ-718-сонли Қонунига асосан киритилди. Мазкур бўлимда ҳарбий хизматчиларнинг, олий ҳарбий таълим муассасалари курсантларининг (тингловчиларининг), ҳарбий йиғинларга чақирилган ҳарбий хизматга мажбурларнинг ва сафарбарлик чақируви резервидаги хизматни ўтаётган шахсларнинг моддий жавобгарлиги белгилаб қўйилди.*

Мазкур бўлим 48¹-48⁵-моддаларидан иборат бўлиб, ҳарбий хизматчилар, олий ҳарбий таълим муассасаларининг курсантлари (тингловчилари), ҳарбий йиғинларга чақирилган ҳарбий хизматга мажбурлар ва сафарбарлик чақируви резервидаги хизматни ўтаётган шахслар ҳарбий хизмат мажбуриятларини (хизмат мажбуриятларини) бажариш чоғида ҳарбий мол-мулкка (Қуролли Кучлар тасарруфидаги ҳарбий объектларга, бинолар ва иншоотларга, қурол-яроғ ва ўқ-дорилар, жанговар ва бошқа техника, ўзга моддий-техник воситалар ва пул маблағларига (қимматликларга) етказилган тўғридан-тўғри ҳақиқий зарар учун моддий жавобгарликка тортилишлари белгиланди.

Шунингдек, ушбу бўлим моддаларида ҳарбий хизматчиларни, олий ҳарбий таълим муассасалари курсантларини (тингловчиларини), ҳарбий йиғинларга чақирилган ҳарбий хизматга мажбурларни ва сафарбарлик чақируви резервидаги хизматни ўтаётган шахсларни моддий жавобгарликка тортиш шартлари, тўлиқ моддий жавобгарлиги, чекланган моддий жавобгарлиги, зарарнинг миқдорини аниқлаш ва зарарни ундириш тартиби, моддий жавобгарликка тортиш муддатлари белгиланди.

Ўзбекистон Республикасининг “Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида”ги Қонунининг VIII¹ бўлимида ҳарбий хизматчилар, олий ҳарбий таълим муассасаларининг курсантлари (тингловчилари), ҳарбий йиғинларга чақирилган ҳарбий хизматга мажбурлар ва сафарбарлик чақируви резервидаги хизматни ўтаётган

шахслар, агар зарар командирнинг (бошлиқнинг) буйруғини бажариш ёхуд асосли хизмат ёки хўжалик таваккалчилиги ёки бошқа қонуний ҳаракатлар натижасида етказилганда моддий жавобгар бўлмасликлари, ҳарбий хизмат мажбуриятларини (хизмат мажбуриятларини) бажармаётган пайтда моддий зарар етказган ҳарбий хизматчилар, олий ҳарбий таълим муассасаларининг курсантлари (тингловчилари), ҳарбий йиғинларга чақирилган ҳарбий хизматга мажбурлар ва сафарбарлик чақируви резервидаги хизматни ўтаётган шахслар фуқаролик қонунчилигига мувофиқ жавобгар бўлади деб белгиланган.

Шунингдек, ушбу Қонуннинг 48²-моддасида тўлиқ моддий жавобгарлик сифатида ҳарбий хизматчилар, олий ҳарбий таълим муассасаларининг курсантлари (*тингловчилари*), ҳарбий йиғинларга чақирилган ҳарбий хизматга мажбурлар ва сафарбарлик чақируви резервидаги хизматни ўтаётган шахслар ўз айби билан ҳарбий мол-мулкни талон-торож қилган, камомадга йўл қўйган, беҳуда сарфлаган, йўқотган, қасддан йўқ қилган, шикастлаган, ишдан чиқарган, қонунга хилоф равишда сарфлаган ҳолларда етказилган зарар учун ёки қасддан содир этилган бошқа хатти-ҳаракатлар (*ҳаракатсизлик*) туфайли етказилган зарар учун, уларда жиноят қонунчилигида назарда тутилган жиноят таркиби аломатлари борлигидан қатъи назар, моддий жавобгар бўлишлари, ҳарбий хизматчилар, олий ҳарбий таълим муассасаларининг курсантлари (*тингловчилари*), ҳарбий йиғинларга чақирилган ҳарбий хизматга мажбурлар ва сафарбарлик чақируви резервидаги хизматни ўтаётган шахслар ўз айби билан жисмоний ва юридик шахсларга зарар етказган тақдирда, агар зарарнинг ўрни қонунчиликка мувофиқ Қуролли Кучлар томонидан қопланган бўлса, Қуролли Кучлар томонидан қилинган харажатларнинг ўрнини давлатга қоплаши шартлиги, хизматчиларни (*ишчиларни*) қонунга хилоф равишда ишдан бўшатишда ёки бошқа ишга ўтказишда айбдор бўлган командирлар (*бошлиқлар*) мажбурий прогул вақти ёки кам ҳақ тўланадиган ишни бажариш вақти учун ортиқча ҳақ тўланиши муносабати билан, шунингдек қонунчиликни бузганлик ёхуд бўйсунув тартибида юқори турувчи командирнинг (*бошлиқнинг*) ёки суднинг хизматчини (*ишчини*) ишга тиклаш тўғрисидаги қарорини бажаришни асоссиз равишда кечиктирганлик учун етказилган моддий зарарнинг ўрнини давлатга қоплашлари ҳам белгиланди.

Ҳар қандай давлатда жамоат тартиби ва хавфсизлигининг ҳолати кўп жиҳатдан фуқароларнинг жиноят ва ҳуқуқбузарликларга қарши қанчалик фаол бўлишига боғлиқ. Бунда фуқароларнинг давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларига бўлган муносабати ва бунинг натижасида одамларнинг амалга оширилаётган ишларда фаол иштирок этиши, албатта, уларнинг истаги билан ўлчанади. Ҳозирги кунда ҳуқуқ-тартибот соҳасидаги муаммоларни ҳал қилиш самарадорлигини ошириш учун сўнгги йилларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш бўйича кўп ишлар амалга оширилди. Лекин бугунги кун ҳақиқати

шунинчунинг кўрсатадики, давлат ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими фуқароларнинг ёрдамисиз тўғри тартибни ва жамоат ҳафвсизлигини тўлиқ таъминлай олмайдилар.²⁷

Қадимги Рим сиёсатчиси, нотик ва файласуф Марк Туллийус Цицерон шундай дейди: “Қонунларни билиш уларнинг сўзларини эслаб қолишдан эмас, балки уларнинг маъносини тушунишдан иборат”. Ҳозирги вақтда ҳуқуқий маълумотларнинг катта тўпламини ҳисобга олган ҳолда, қонунларнинг маъносини барча ҳарбий хизматчилар ҳам билавермайди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, хулоса ўрнида шунини таъкидлаш жоизки, қонун устуворлигини таъминлаш мақсадида нафақат ҳарбий хизматчиларнинг, балки барча фуқароларнинг ҳуқуқий онгини шакллантириш ва ривожлантириш бугунги куннинг долзарб вазифалари қаторига киритиш мумкин. Айнан шу орқали соҳадаги жиноятларни олди олиниши ҳамда жамоат ҳафвсизлигини таъминлаш бўйича маълум бир йўналишни такомиллаштиришга эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида”ги 2002 йил 12 декабрдаги 436-П-сон Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси.
3. Р.С.Артиковнинг “Ҳарбий Қонунчилик асослари” ўқув кўлланма. Тошкент-2019.
4. Жумабой Рахимовнинг «Буюк саркардаларимизнинг Жаҳон ҳарбий санъатида туган ўрни» II жилд 495-бет Тошкент-2022.
5. <https://www.gazeta.uz>
6. <https://www.kun.uz>
7. Alimov Muxiddin Ilhomjon o'g'li. (2022). Participation of Citizens in the Maintenance of Public Order Historical-Theoretical Significance. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 13, 67–70. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/2588>
8. <https://www.consultant-dv.ru>